

Revista Internacional ReNoSCol

ISSN: 2792-7504

<https://doi.org/10.5281/zenodo.1451>

8126

revistae.renoscol@gmail.com

Institución Educativa Normal Superior de
Sincelejo
Sincelejo, Colombia.

La Cienaguita: experiencia escolar en cultura ambiental sostenible del recurso hídrico

Esp. Esther Mestra Morales

<https://orcid.org/0000-0002-1028-230X>

Cómo se debe citar

Mestra Morales, E. (2024). La Cienaguita: experiencia escolar en cultura ambiental sostenible del recurso hídrico. *ReNoSCol*; 2(5): 227 – 258.

Recibido: agosto de 2024.

Aceptado: septiembre de 2024.

Publicado: noviembre de 2024.

RESUMEN

Con el propósito de identificar indicadores de cultura ambiental responsable para evaluar el proyecto ambiental escolar – PRAE- se hizo esta investigación en la Institución Educativa El Castillo. El problema: el uso inadecuado del Acuífero La Cienaguita en San Bernardo del Viento, Córdoba. Lo relevante del proceso fue el trabajo en pedagogía social para la acción bioética responsable. Teóricamente se revisaron más de 75 autores sobre la problemática bioética del PRAE para impulsar el cambio civilizatorio. La estructura metodológica integró el modelo epistémico fenomenológico y el paradigma hermenéutico para interpretar los hallazgos con el método de la Teoría fundamentada y los diseños sistemáticos. Las técnicas e instrumentos cualitativos fueron: la observación, la entrevista semiestructurada, la contrastación y la revisión documental. El grupo de discusión lo conformaron dos (2) estudiantes, dos (2) padres de familia, dos (2) líderes comunitarios, dos (2) docentes. Entre los resultados encontrados se cuentan: el uso del ciclo teórica/práctica/reflexión y acción, para orientar el liderazgo ambiental con impacto comunitario. Se establecieron reglas de uso más amigables con el recurso hídrico. Esto permite concluir que los PRAE cuando parten del trabajo de campo y de una cultura ambiental responsable, pueden generar responsabilidad ambiental.

Palabras clave: bioética, cultura ambiental, PRAE, responsabilidad ambiental, sostenibilidad ambiental.

Title: La Cienaguita: school experience in sustainable environmental culture of water resources.

ABSTRACT

With the purpose of identifying indicators of responsible environmental culture to evaluate the school environmental project - PRAE - this research was carried out at the Institución Educativa El Castillo. The problem: the inappropriate use of La Cienaguita Aquifer in San Bernardo del Viento, Córdoba. What was relevant about the process was the work in social pedagogy for responsible bioethical action. Theoretically, more than 75 authors were reviewed on the bioethical problems of the PRAE to promote civilizational change. The methodological structure integrated the phenomenological epistemic model and the hermeneutic paradigm to interpret the findings with the Grounded Theory method and systematic designs. The qualitative techniques and instruments were: observation, semi-structured interview, contrast and documentary review. The discussion group was made up of two (2) students, two (2) parents, two (2) community leaders, and two (2) teachers. Among the results found are: the use of the theoretical/practice/reflection and action cycle, to guide environmental leadership with community impact. More friendly use rules for water resources were established. This allows us to conclude that RESPs, when they are based on field work and a responsible environmental culture, can generate environmental responsibility.

Keywords: environmental culture, PRAE, environmental responsibility, environmental sustainability.

Título: La Cienaguita: experiência escolar em cultura ambiental sustentável dos recursos hídricos.

RESUMO

Com o objetivo de identificar indicadores de cultura ambiental responsável para avaliar o projeto ambiental escolar – PRAE – esta pesquisa foi realizada na Instituição Educacional El Castillo. O problema: o uso inadequado do Aquífero La Cienaguita em San Bernardo del Viento, Córdoba. O que foi relevante no processo foi o trabalho em pedagogia social para uma atuação bioética responsável. Teoricamente, mais de 75 autores foram revisados sobre os problemas bioéticos do PRAE para promover a mudança civilizacional. A estrutura metodológica integrou o modelo epistêmico fenomenológico e o paradigma hermenêutico para interpretar os achados com o método da Teoria Fundamentada nos Dados e desenhos sistemáticos. As técnicas e instrumentos qualitativos foram: observação, entrevista semiestruturada, contraste e revisão documental. O grupo de discussão foi composto por dois (2) alunos, dois (2) pais, dois (2) líderes comunitários e dois (2) professores. Entre os resultados encontrados estão: a utilização do ciclo teórico/prático/reflexão e ação, para orientar a liderança ambiental com impacto comunitário. Foram estabelecidas regras de utilização mais amigáveis dos recursos hídricos. Isto permite-nos concluir que os RESP, quando baseados no trabalho de campo e numa cultura ambiental responsável, podem gerar responsabilidade ambiental.

Palavras-chave: bioética, cultura ambiental, PRAE, responsabilidade ambiental, sustentabilidade ambiental.

INTRODUCCIÓN

El problema planteado, abordado y analizado en este artículo, está relacionado con la experiencia de investigación y acción pedagógica en la comunidad escolar del área de influencia de la Institución Educativa El Castillo de San Bernardo del Viento alrededor del uso del recurso hídrico del Acuífero La Cienaguita, ubicado en el corregimiento del mismo nombre del municipio de San Bernardo del Viento, Córdoba. Explora una problemática de tipo bioética y por tanto axiológica, relacionada con la inoperancia de los proyectos ambientales escolares – PRAE – inmersos en una didáctica libresca, carente de propuestas y acciones.

El otro aspecto de la problemática, es la falta de una proyección pedagógica acorde con el mandado de la Ley 115 de 1994 y del decreto 1860 de 1994, relacionado con el área de gestión comunitaria que plantea una pedagogía basada en el ejercicio dinámico de los saberes frente a necesidades de un contexto educativo. Ante esa falencia pedagógica, los autores que han estudiado la pertinencia de los PRAE en la construcción de competencias ambientales eficaces, entendiendo por tales, aquellas que establecen cambios de mentalidad encaminadas a la acción transformadora (Cárdenas y Sánchez, 2020).

En esta revisión bibliográfica primaria, también se encontraron trabajos orientados hacia la necesidad de hacer caracterizaciones profundas sobre el estado de los procesos ambientales en relación con problemas que afectan a la comunidad en forma directa, incluyendo el cambio climático y el calentamiento global (Canaval, 2020; Gómez, 2018). Esta preocupación, surge del documento de la Organización de las Naciones Unidas para la ciencia y la cultura – UNESCO (2010 como fue citado por Gómez, 2018)- el cual, al referirse críticamente a los PRAE como instrumento pedagógico, señala: “se evidenció que los PRAE se vuelcan hacia la dimensión ambiental del desarrollo sostenible, dejando de lado las dimensiones social, económica y cultural” (p. 179).

Estas dimensiones, están referidas a contextos educativos afectados por problemas ambientales que exigen pasar de la reflexión a la acción. En este mismo sentido, en el Departamento de Boyacá el documento elaborado para la Contraloría General de ese ente territorial por Ávila Romero (2019), establece áreas especiales para la proyección y

protección del ambiente y la cultura ambiental, incorporando el PRAE como instancia evaluadora y por evaluar, dentro de los Proyectos ciudadanos de educación ambiental – PROCEDA – identificando como eje conductor, la necesidad de responder al interrogante sobre el impacto de las políticas de educación ambiental en generar cambios de conducta en la comunidad.

Con la pretensión de revisar y renovar las políticas ambientales, el Concejo Distrital de Bogotá (2021), establece un proyecto de acuerdo con el fin de evaluar la política ambiental y la eficacia del PRAE en el fomento de una cultura ambiental, con miras a evitar el maltrato animal. La preocupación sobre la eficacia del PRAE, no obstante, fue objeto de estudio también, en el informe de la Fundación Horizonte Verde (2005 como fue citado en Cárdenas y Sánchez, 2020), quienes a su vez, fijan la mirada investigativa, en la formulación de una matriz para una evaluación pertinente del PRAE como instrumento didáctico en materia de educación y cultura ambiental medible y observable.

Con la misma finalidad y tratando de establecer un estado de la cuestión en materia de evaluación de los PRAEs, Guerrero, González, y Bohórquez (2020), hacen una crítica sobre la falta de unos ejes en materia de relaciones con los recursos hídricos, de flora, fauna, calentamiento global y cambio climático, aspectos desde los cuales deben surgir unos indicadores concretos para evaluar los niveles de eficacia de estos formatos didácticos.

En el contexto de esta investigación, Stavro Tirado (2019), en un documento orientador para el Minambiente, llama la atención sobre el énfasis libresco de los PRAE, expresado en planes de área más informativos y expositivos en las prácticas de aula, descuidando el trabajo de campo sobre problemas ambientales concretos.

En el municipio de San Bernardo del Viento, donde la mayoría de sus establecimientos educativos desarrollan el PRAE como recurso didáctico ambiental, el plan de ordenamiento ambiental – POA – de la Alcaldía Municipal de San Bernardo del Viento (2016), también identifica la necesidad de aterrizar estos instrumentos educativos, para dar cuenta de prácticas inadecuadas de uso del agua en entornos educativos cercanos al cauce del Río Sinú y otros cuerpos de agua, como represas y lagos, tal es el caso de la I.E. San Francisco de Asís e I.E. El Castillo Damasco. En este trabajo, en aras de delimitar geográficamente

el problema, se escoge profundizar en la problemática del segundo centro educativo señalado en este párrafo.

En efecto, pese a lo establecido en su proyecto educativo institucional – PEI – la comunidad en general de la Institución Educativa El Castillo Damasco, identificó en el diagnóstico del plan de mejoramiento institucional – PMI – la necesidad de asumir una estrategia educativa para formar un proyecto de ciudadanía ambiental en el manejo del recurso hídrico sostenible, afectado por unas relaciones en conflicto con el ambiente: la comunidad dedicada al cultivo del arroz y otros productos agrícolas, emplean pesticidas que van a dar a las aguas de la represa de donde toman el agua para cocinar y hacer otras tareas domésticas (I. E. El Castillo Damasco, 2020).

Otra de las prácticas ambientales peligrosas de esta comunidad, es el uso de la represa como el sitio para disponer los residuos sólidos e incluso, como cementerio de animales domésticos, de allí que sean frecuentes en las personas del entorno, enfermedades de la piel y el cabello que afectan a estudiantes y padres de familia, con erupciones cutáneas, gránulos y escoriaciones (I. E. El Castillo Damasco, 2020). También, son usuales los problemas de diarrea en la población infantil, afectando con mayor frecuencia a los neonatos.

Se puede observar entonces cómo, tanto a nivel global como a nivel local, la problemática ambiental confirma la necesidad de adoptar modelos educativos ambientales evaluables hacia la acción transformadora y con proyección a la comunidad, para constituir un cambio civilizatorio y salvar la vida en el planeta (De Sousa Santos, 2011).

La evaluación pasa por el establecimiento de parámetros contextualizados que parten de la descripción de indicadores, como por ejemplo la elaboración de una rúbrica, de manera que no sólo se pueda evaluar, sino también caracterizar a la comunidad de acuerdo con problemas ambientales que los afectan directamente.

La pregunta problematizadora fue: ¿Cuáles son los indicadores de cultura ambiental responsable para el establecimiento de parámetros de evaluación del proyecto ambiental escolar (PRAE) en una cultura ambiental sostenible con relación al uso del acuífero la Cienaguita del Corregimiento el Castillo Damasco? En este mismo sentido, el objetivo general fue, identificar los

indicadores de cultura ambiental responsable para el establecimiento de parámetros de evaluación del proyecto ambiental escolar (PRAE) en una cultura ambiental sostenible con relación al uso del acuífero la Cienaguita del Corregimiento el Castillo Damasco. En lo específico se buscó:

La caracterización de los parámetros recurrentes de acción ambiental eficiente para la identificación de aptitudes y actitudes para visualizar una ruta y ciclo didáctico pertinente. Con ello se pasa a elaborar recomendaciones que deben surgir del trabajo de campo y de la acción comunicativa con las comunidades escolares conducentes al mejoramiento de los PRAE y su proyección ambiental en la comunidad.

Esto contribuyó a orientar la investigación en estos aspectos: primero, a una gobernanza comunitaria del recurso hídrico mediante una pedagogía comunitaria ambiental. Segundo, identificar el lugar pedagógico para una generar una ruta de cultura ambiental responsable enfocada a la acción según el mandato del Decreto 1743 de 1194.

METODOLOGÍA

Por tratarse de una acción pedagógica investigativa destinada a hallar una ruta didáctica para una educación en cultura ambiental responsable apoyada en la pedagogía social y el diálogo pedagógico, se estructuró un diseño metodológico que optó por el modelo epistémico fenomenológico. Se tuvo en cuenta que, “la experiencia pura es la esencia misma donde se encuentran todas las cosas por lo cual hay que retroceder hasta ella y hasta alcanzar así el puro acto de conocimiento” (Romero de Molina, 2019, p.30).

Desde la experiencia pura del contexto y las intersubjetividades la fenomenología como modelo epistémico, o teoría para comprender la realidad y modelarla se apoyó en el paradigma sociocrítico. La Figura 1 sintetiza el diseño metodológico.

Figura 1

Técnicas de investigación del proyecto

Nota: elaborado con diseño propio con base en Canvas. El diseño metodológico se enfoca en dar cuenta de las fases de la investigación surgidas de los objetivos específicos, articulados a la vez a las técnicas e instrumento escogidos.

Se tuvo en cuenta que un paradigma o punto de vista teórico, “permite al estudioso construir conciencia sobre la constelación de creencias científicas —o relacionadas con la construcción de conocimiento— a las que consciente o inconscientemente se adhiere —axiológica, ontológica, epistemológica y metodológicamente” (Arzola Franco, 2019, p. 62). En este sentido el paradigma sociocrítico considera a la cultura ambiental responsable, un imaginario ético y moral – un constructo axiológico – que surge de las interacciones sociales de allí que, “su valor real radica en comprender las circunstancias, suplir todas las necesidades posibles respecto a lo que sucede en el mundo y buscar la transformación” (Valenzuela y Candia, 2022). La Tabla 1 muestra los criterios de inclusión y exclusión.

Tabla 1*Criterios de inclusión para los informantes claves*

Sujetos de investigación	No	Criterios de inclusión	Criterios de inclusión
Docentes	2	- Ser docente en el contexto -Residir en el municipio -Participar en el PRAE -Tener trabajo comunitario ambiental sobre el acuífero.	-No tener la condición docente -No ser docente en la I. Educativa -Desinterés por el PRAE -No tener experiencia en el trabajo comunitario ambiental
Padres de familia	2	-Ser padre residente en la comunidad -Ser miembro del Concejo Directivo -Tener hijos en grado 11	-No tener condiciones actitudinales y discursivas frente al problema del acuífero La Cienagueta
Estudiantes	2	-Ser estudiante del grado 11 -Tener asiento en el Concejo directivo -Conocer la problemática ambiental del acuífero de la comunidad. -Tener liderazgo comunitario y trabajo ambiental	-No ser estudiante de grado 11 -No estar matriculado en la I. Educativa -Desconocimiento e indiferencia ante la problemática ambiental. -Tener malas prácticas ambientales en la comunidad y la escuela
Líderes comunitarios	2	-Residir en la comunidad -Representar a la comunidad en las JAL y otros grupos representativos -Conocer sobre la problemática ambiental del acuífero en la comunidad educativa	-No tener condiciones actitudinales y discursivas frente al problema del acuífero La Cienagueta. -No residir en la comunidad -No conocer sobre el tema -Carencia de liderazgo y representatividad

Nota: Los criterios de inclusión no sólo tuvieron en cuenta la representatividad proporcional por roles, sino que también tuvieron liderazgo y representatividad en la comunidad educativa. La motivación de estar íntimamente ligados a los intereses educativos y ambientales del entorno escolar.

El grupo de discusión se formó sobre la base de población escolar de 22 estudiantes representativos de los grados 10 y 11. Entre los resultados encontrados se cuentan los siguientes: el uso del ciclo teórica/práctica/reflexión y acción, logró generar un liderazgo ambiental con impacto en la comunidad. Estas condiciones de inclusión también incluyeron una serie de capacidades – habilidades y competencias – para comunicar, ligado a gozar de credibilidad. Esto obligó a hacer un perfil de los informantes claves coherente con la condición del grupo focal.

La transformación proyectada en cultura ambiental giró alrededor de hacer del PRAE un proceso educativo de acciones y reflexiones para la transformación ambiental deseable. Por ello,

se escogió como método la Teoría fundamentada, la cual metodológicamente construye el conocer y el comprender, como experiencias situadas que en un contexto de gobernanza determinan escenarios participativos y de diálogo permanente (Bonilla García y López Suárez, 2016). Se escogió el esquema de los diseños sistemáticos que integran diversos procesos de codificación de los datos testimoniales y evidencias: la abierta, la axial y la selectiva.

Las técnicas e instrumentos empleados fueron de tipo cualitativo, por el foco puesto en la concienciación y transformación de hábitos no sustentables con el medio ambiente y el uso del acuífero: la observación, la entrevista semiestructurada, la contrastación y la revisión documental. Por el enfoque cualitativo de los instrumentos y con base en el texto de Hurtado (2021), no se trabajó con el concepto muestra poblacional propio de las investigaciones cuantitativas, sino como unidades de análisis o sujetos de investigación. Se escogió un grupo de discusión conformado por dos (2) estudiantes, dos (2) padres de familia, dos (2) líderes comunitarios, dos (2) docentes.

RESULTADOS

En la recolección de datos se empleó la cartografía social pedagógica – CSP – mediante la codificación, orientada de acuerdo con el análisis crítico del discurso. Se trabajó un mapa de problemas y un mapa de oportunidades. La codificación se llevó a cabo empleando una codificación numérica, surgida del taller diagnóstico. Por las características de la Teoría fundamentada, el análisis incluye citas de autores al explicar un concepto teórico empleado en el análisis. En el mapeado, las convenciones se notan numéricamente y explican el diagnóstico de la problemática. En la Figura 2 se muestran el mapa diagnóstico surgido de la discusión.

Con este ejercicio se identificaron en el territorio las distintas manifestaciones del problema: (1) representa el mal uso de los residuos sólidos. (2) Muestra los vertederos orgánicos que llevan contaminación de aguas servidas al acuífero La Cienaguita. En el Anexo G, se muestra evidencia fotográfica del problema tomada in situ en una salida de campo. El código (3) apunta a la construcción de infraestructura turística no sostenible que hace llegar vertederos orgánicos y sobre lo cual también en el Anexo G, se halla evidencia fotográfica. El código (4) en el mapa de problemas hace referencia al uso de agrotóxicos proyectos de inversión agrícola. En el código (5), se alude a la disfuncionalidad del PRAE.

Figura 2

Cartografía social pedagógica sobre el mapa de problemas

Nota: La codificación tuvo como protagonistas a los estudiantes y a los líderes sociales, padre de uno de los educandos con liderazgo.

La expresión marcador semántico se refiere a, “una representación de la FL que contiene información relativa al significado de una expresión lingüística” (Birchenall y Müller, 2014, p. 431). En la Tabla 2 aparecen los marcadores semánticos tenidos en cuenta para hacer la codificación. FL se refiere a la forma lógica, es decir, aquella integración cualitativa de fonemas y términos desde los cuales se abarca un referente conceptual de uso corriente o especializado. Los marcadores semánticos están representados con su código numérico en los dos mapeados de las actividades hechas con la CSP. Fueron resultado del consenso de las discusiones en la actividad pedagógica. En la Tabla 2 aparecen los marcadores semánticos identificados.

Tabla 2

Marcadores semánticos de la codificación en el mapa de problemas

Código	No	Conceptualización primaria en la CSP
Mal uso de residuos sólidos	(1)	Marcador semántico relativo a todo tipo de discurso en el cual los sujetos de la investigación, se refieren a costumbres en el manejo de basuras o desechos sólidos de cartón, papel, metal, plásticos o residuos orgánicos que son dejados en cualquier lugar causando contaminación y por ende daño ambiental.
Vertederos orgánicos	(2)	Marcador semántico relativo al empleo de dispositivos sanitarios consistentes en tubos de distintas pulgadas mediante los cuales se descargan desechos sólidos orgánicos en lugares de escorrentía; o se dejan residuos sólidos materiales depositados de manera irregular, como los señalados en el código (1).

Infraestructuras turísticas no sostenibles	no (3)	Marcador semántico relativo a la construcción de infraestructuras como residencias y hoteles, que no han tenido en cuenta los problemas ambientales y los agravan generando dispositivos para vertederos orgánicos y disposición inadecuada de residuos sólidos.
Uso de agrotóxicos	(4)	Este marcador semántico se refiere a los productos químicos empleados en la producción agrícola del contorno, como fungicidas y fertilizantes. Estos terminan generando residuos contaminantes (Meneses-Cabrera, 2022).
PRAE disfuncional	(5)	Como producto de la discusión en el taller diagnóstico de mapeado, los participantes identifican a los proyectos ambientales escolares que pierden significación en la vida escolar y comunitaria, al ser incapaces de crear hábitos, actitudes y aptitudes de cultura ambiental escolar: son PRAEs academicistas y memoristas.

Nota: Las cinco (5) categorías surgidas fueron reajustadas en el proceso de retroalimentación en la cual se decidió desligar el uso de agrotóxicos de los vertederos orgánicos.

En la construcción del mapa de oportunidades o soluciones, se establecieron una serie de códigos: (1) los proyectos ecoturísticos, relativos a emprendimientos destinados a visitantes amantes del senderismo y el turismo de aventura. En el municipio de San Bernardo del Viento, el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA- realizó una serie de cursos sobre construcción de itinerarios. La oportunidad que sugiere un desarrollo de oportunidades en emprendimientos solidarios, surge de un análisis cuidadoso de los aportes dados en los procesos de retroalimentación. En la Figura 4 se muestra el mapa de oportunidades o soluciones que recoge todo lo dicho.

Figura 3

Cartografía social pedagógica sobre el mapa de oportunidades

Nota: Llama la atención en el mapa las proyecciones de oportunidades en materia de turismo ecológico, sobre lo cual San Bernardo del Viento tiene una tradición económica solidaria.

En el punto de codificación dos (2) Rutas ecoturísticas, alude a los itinerarios de desplazamientos en los cuales se le muestra al turismo la riqueza biodiversa, incluyendo desplazamientos a pío y en canoas. (3) El potencial gastronómico, también surgido de los cursos del SENA en materia de manipulación de alimentos y manejo de residuos sólidos, identifica a las personas del contorno que han alcanzado fama por la preparación de platos típicos como mote de queso, mazamorra de maíz biche o chócolo, preparación de pescado, etc. Una vez realizado el proceso de codificación, se hizo el ejercicio de construcción conceptual acerca de cada código. Estos referentes categoriales emergentes fueron profundizados en los siguientes procesos de codificación de análisis de datos.

Las técnicas de análisis del discurso empleada, tuvieron en cuenta otros referentes concretos y precisos. Por ello se hace énfasis en diferenciar las técnicas culinarias de la gastronomía sobre lo cual hay muchas confusiones. Bahls, Wendhausen Krause a Silva Añaña (2019), dicen al respecto, “el concepto de culinaria es visto como algo ligado a lo cotidiano, mientras que la gastronomía es considerada un sistema, algo complejo, refinado” (p. 324). La gastronomía tiende al dominio de los chefs y de las tendencias gourmet que modifican técnicas culinarias ancestrales en aras del refinamiento y la sofisticación; y las técnicas culinarias, el conjunto de conocimientos relativos a las maneras usuales de preparar los alimentos.

Tabla 3

Marcadores semánticos de la codificación en el mapa de oportunidades

Código	No	Conceptualización primaria en la CSP
Proyectos ecoturísticos	(1)	Este marcador semántico está referido, al tipo de asociación surgida de los proyectos del SENA con fines emprendedores, en los cuales los egresados del curso, construyen itinerarios para recorridos ecológicos y recreativos, degustación de productos alimenticios de las técnicas culinarias de la región, con fines gastronómicos.
Rutas ecoturísticas	(2)	Se refiere a los itinerarios y recorridos en los cuales se construyen relatos para atender a un tipo de turistas aficionados al senderismo y a los ambientes ecológicos. Incluyen recorridos a pío y en botes típicos de la región. Incluye la visita a cultivos, la apreciación de flora y fauna nativa, la degustación de platos típicos y la visita a personajes de la representativos de la cultura rural.

Potencial gastronómico	(3) Es el conjunto de técnicas culinarias y cultores organizados de las cocinas típicas de la región, usualmente nombrados como gastronomía. Este potencial gastronómico fue identificado en los cursos del SENA. El potencial gastronómico, está asociado a prácticas gourmet o reelaboraciones de las técnicas culinarias.
Riqueza biodiversa	(4) Marcador semántico relativo al conjunto de flora, fauna y recursos hídricos, con los cuales se generan ambientes atractivos para un tipo de turismo con un nivel de tendencia favorable a la bioética. La riqueza biodiversa, se constituye en el motivo de trabajo de una cultura ambiental biodiversa, que ejerce la bioética, mediante acciones y reflexiones que denotan un PRAE pertinente y coherente.

Nota: El potencial gastronómico y las rutas ecoturísticas surgen como subcategorías de los proyectos ecoturísticos que lucen como el eje axial que integra a las demás.

El análisis del discurso fue clave para codificar, hacer definiciones fundamentadas evitando el error. Como se puede leer en los indicadores surgidos del mapeado de la CSP, además de los códigos se advierten las siguientes subcategorías: en el código (1) sobre Mal uso de residuos sólidos, aparecen las Malas prácticas ambientales y Cultura ambiental deficiente, que puede leerse como falta de consciencia ambiental en el código (2) y (3), correspondientes respectivamente a Emprendimientos turísticos no sostenibles y Vertederos orgánicos que pueden leerse como Contaminación ambiental. La Contaminación ambiental también se aprecia en los códigos (4), uso de agrotóxicos. En el código (5) se advierte una subcategoría como la Bioética, en este caso una bioética disfuncional.

Con este ejercicio se consigue la exigencia parcial del objetivo general que fue:

- Identificar los indicadores de cultura ambiental responsable para el establecimiento de parámetros de evaluación del proyecto ambiental escolar (PRAE) en una cultura ambiental sostenible con relación al uso del acuífero La Cienaguita del Corregimiento el Castillo Damasco.

Sin embargo, el primer objetivo específico busca una caracterización de acuerdo con los marcos teóricos como parámetros recurrentes de cultura ambiental responsable y sostenible que trata de describirse, mediante la revisión del mapa de oportunidades con una modelación teórica que está presente a lo largo del trabajo. Logrado lo anterior, se pasar al segundo proceso de

codificación: la axial que relaciona semánticamente todas las categorías entre sí. Esta etapa realizó ejercicios de relacionamiento de los hallazgos en el grupo focal.

Desde la perspectiva sostenible esta parte del ejercicio, puso el foco en ubicar en los testimonios la percepción experiencial de los sujetos frente al fenómeno del cambio climático. El ecoturismo caracterizado por los miembros del grupo focal demuestra la importancia de una pedagogía social proyectada en términos de cultura ambiental responsable. En la Tabla 4 se muestran los resultados categoriales en el mapa de la problemática.

Tabla 4

Codificación abierta sobre el mapa de la problemática

Código	No	Aporte testimonial por roles de los sujetos de investigación
Mal uso de residuos sólidos		“Vea seño, uno aquí, va, hace la limpieza y luego ve sí quema la basura. A mi me gusta quemarla pero busco que el humo no afecte al vecino” (PF 1).
	(1)	“Aquí hay algunos vecinos que van y tiran la basura en la represa, la han convertido hasta en botadero de perros y gatos muertos” (E 2). “En la escuela todavía hay niños que riegan la basura fuera del tanque, lo que pasa es que eso viene del hogar, los niños hacen lo que ven en casa” (PF 2)
Vertederos orgánicos		“Los desechos orgánicos como le dije, se manejan mal. Eso es peligroso porque no hay una laguna de oxidación ni nada para evitar la contaminación” (Pf 1).
	(2)	“Muchos de los cultivos tienen las escorrentías al aire libre lejos de la represa y eso preocupa porque esa gente está usando productos químicos que a largo plazo generan problemas de salud bastante peligrosos” (LC 2).
Infraestructuras turísticas no sostenibles		“Cerca al corregimiento se proyecta un hotel hecho, y otros dos que se proyectan allí cerca. Hay informes de que quieren crear una ruta turística sin los medios y la gente que venga puede regar basuras al agua a <i>tutiplén</i> ” (LC 1).
	(3)	“Preocupa que ahora hay gente con la vista puesta en el potencial del ecoturismo pero esa gente de todo tiene menos consciencia ambiental, han traído gente que riega los platos desechables por ahí y ellos no se hacen nada” (Pf 2).
Uso de agrotóxicos	(4)	“La gente que tiene sus modos hace grandes cultivos pero están empleando mucho fungicidas o pesticidas que son peligrosos. Como ya lo digo uno

	de los compañeros, esta gente lava en la represa las bombas con que fumigan los cultivos” (LC 2). “Esto no está funcionando bien, la gente que tiene los cultivos cuando van a lavar las bombas donde echaron el veneno los meten en la represa de una” (Pf 1).
PRAE disfuncional	(5) “El PRAE aquí se queda en el salón. Eso es bastante teórico, no hay nada de práctica, eso hay que cambiarlo porque no funciona y para muestra un botón, lo que hacen los estudiantes en los recreos regando las bolsas de boli y las botellas por dónde sea” (PF 1). “En mi opinión, el PRAE no sirve sino como requisito de los profesores. Aquí no se ven tareas donde los estudiantes nos compartan todo eso que hemos visto en el taller” (PF 2) “Aquí la gente, nosotros tenemos mala cultura ambiental, porque eso entra por un oído y sale por el otro. No se siente un impacto de nada positivo de eso” (Pf 2). “Nosotros en el PRAE no hacemos tareas prácticas, más que todo aprendemos conceptos y eso nos lo preguntan en los exámenes” (E1).

El proceso de construcción categorial surgido de la codificación muestra como el mal uso de residuos sólidos, es el eje que integra a las demás, salvo el PRAE disfuncional en relaciones de causa efecto.

El primer elemento clave, es la bioética como núcleo orientador de las narrativas y de la axiología estructural de los procesos de resignificación del PRAE y de los procesos de pedagogía social. El segundo elemento clave, la caracterización de contenidos, articulados a las Ecorrutas en una Didáctica ambiental responsable. Cultura ambiental responsable, alude a procesos de pedagogía formal y comunitaria bioética para la protección de la biodiversidad. Un tercer elemento clave, es la construcción de una cultura de manejo ambiental de residuos sólidos. La Tabla 5 recoge las categoriales surgidas de la codificación axial.

Tabla 5

caracterización teórica sobre los parámetros recurrentes de cultura ambiental responsable

Código	No	Caracterización teórica y bioética primaria.
Proyectos ecoturísticos	(1)	Revisando los parámetros de caracterización en materia de turismo ambiental comunitario López, Balanta y Vargas (2022), se plantean desde lo comunitario el ecoturismo como proceso de pedagogía

		social ambiental. Canaval (2020), señala el PRAE ambiental activo y significativo, como un ejercicio de praxis ambiental que tiene en la escuela ambiental el corazón bioético socializador.
Rutas ecoturísticas	(2)	Martínez, Cuevas y Espinosa (2016), caracterizan las rutas ecoturísticas como elaboraciones colectivas de expertos turísticos con sensibilidad ambiental; o sabedores del contexto local, identificando sitios de interés, teniendo como hilo conductor la bioética y la pedagogía ambiental como ejes estructuradores del diseño narrativo que acompaña la guía en la eco ruta.
Potencial gastronómico	(3)	Bahls, Wendhausen Krause a Silva Añaña (2019), se refieren al potencial gastronómico, como un componente de la eco ruta. Las lógicas de este componente deben propender por una visibilidad de las técnicas culinarias locales, teniendo en cuenta los criterios de bioética y cultura ambiental responsable. Martínez et al. (2016).
Riqueza biodiversa	(4)	En su documento de política pública en biodiversidad, la Institución Universitaria de Envigado (2020), recomienda hacer un inventario de atractivos de flora, fauna y recursos acuíferos. La caracterización para por hacer una revisión entre la caracterización del potencial biodiverso, de acuerdo con las amenazas latentes y las acciones de educación ambiental responsable.

Nota: El ejercicio axial surgido de la producción discursiva y la retroalimentación se enfocó en las oportunidades. Por eso los proyectos ecoturísticos y la riqueza biodiversa resumen los marcadores semánticos.

Pero la base pedagógica renovadora del PRAE surge del cuarto elemento clave que deviene de las pedagogías críticas: el ciclo teoría/práctica/reflexión y de la acción transformadora. Este elemento es la base orientadora de la pedagogía social. Este elemento clave, introduce el concepto pedagogía social ambiental, la cual se traduce en tres momentos claves: la contextualización, la interpretación y el análisis, que en la teoría fundamental es permanente y fortalece su fortaleza epistémica en sucesivas retroalimentaciones. La Figura 4 aparece como una ruta esquemática de pedagogía social ambiental.

Figura 4

Esquema de una pedagogía social ambiental contextualizada

Nota: El ejercicio axial también permitió identificar una secuencia didáctica desde la cual hacer una pedagogía ambiental basada en una bioética dirigida a la acción transformadora.

Las actividades no descartan la cartografía social pedagógica o CSP mediante la representación gráfica y base de los PRAEs renovados. Betancur Garcés (2021), explica el uso de la CSP en la transformación del PRAE. La contextualización, surge del análisis del problema ambiental situado: el uso inadecuado del acuífero La Cienaguita, lo cual tiene como reto la alternativa para el desarrollo del ecoturismo, también alternativa a su vez ante la amenaza de un turismo no sostenible y expresión también de malas prácticas ambientales ante un PRAE ineficiente, primera proposición surgida de esta aproximación a la comprensión, surgida del análisis de la alternativa identificada

La contextualización, aterrizó el PRAE y las prácticas pedagógicas ambientales sostenibles en la problemática del Acuífero La Cienaguita, que es un problema de uso del recurso hídrico en lo conceptual. Se buscó mediante un trabajo de campo, convertir la problemática ambiental en un texto pretexto para unas prácticas de aula bioéticas significativas. El análisis de la situación desmenuzó la problemática en dos mapeados e identificó las primeras categorías de la codificación

abierta. La interpretación que se hizo del problema, fue la de hacer una educación ambiental mucho más activa, enfocada hacia la comunidad.

DISCUSIÓN

Pensar en la solución de problemas como ejercicio de metacognición y evaluación en el ser, el conocer y el hacer de las prácticas de Ciencias Naturales en el PRAE. El análisis categorial del ejercicio de análisis, hecho por los sujetos de investigación – estudiantes, docentes, profesores y líderes sociales – demostraron que el PRAE era disfuncional por la tendencia al academicismo libresco, por no afrontar problemáticas reales y no construir alternativas de solución acciones durante los aprendizajes de los estudiantes. Las acciones que hay que solucionar están relacionadas con el código (1) relacionado con el Uso de agrotóxicos.

El paso de la codificación axial es clave del proceso de teoría fundamentada en tanto se hace la primera aproximación relacional de categorías y subcategorías representativas del discurso surgidas en los primeros cuatro talleres. Con ello se “demuestra la gran relación que existe entre las palabras más usadas y las categorías de análisis de la investigación (...) como lo relaciona con su propia cultura” (Pallares, 2021, p. 89). Los talleres fueron realizados con participación de los sujetos de investigación del grupo: estudiantes (E 1, E 2); profesores (Pf 1, Pf 2); padres de familia (PF 1, PF 2), los líderes comunitarios (LC 1, LC 2).

El procedimiento hizo caso de la observación en materia de codificación axial en contextos educativos ambientales de la nueva ruralidad. Babilonia (2014 como fue citado en Perdomo Arias, 2020) invita a pensar la nueva ruralidad más allá de la visión tradicional que redujo, “de manera exclusiva a los actores rurales en el sector primario de la economía, referido a la producción de alimentos y de materias primas, y olvidó que las actividades de las poblaciones rurales rebasan las fronteras de la producción agrícola” (p. 64).

Esta visión se incorpora en el devenir del trabajo de campo, al advertir la presencia de actividades que rebasan las fronteras de la producción agrícola, como los proyectos de turismo ambiental y no ecoambiental que empiezan a asentarse en el territorio del Corregimiento El Castillo Damasco, con miras a explotar el potencial de biodiversidad en actividades de senderismo y observación de especies vegetales y animales.

El otro aspecto identificado en las discusiones surgidas alrededor de las entrevistas semiestructuradas individuales y colectivas con el grupo focal, tuvo que ver con el comportamiento ambiental responsable, descrito por Castrillón y González (2020) como aquel que reconoce a “la familia como un factor que puede influenciar los comportamientos ambientales de las personas. Por tanto, las pautas de crianza se convierten en una oportunidad formativa para restablecer las relaciones de respeto con el medio ambiente” (p. 89). Este concepto surge alrededor de las propuestas de docentes y líderes comunitarios, de hacer una pedagogía social en las familias. La codificación axial empleó la técnica de análisis discursivo de la dominancia, como “una medida de la frecuencia con la cual un rasgo semántico es producido para definir a un concepto” (MacIntyere, Vivas, L. y Vivas, J., 2017, p. 846).

El análisis de los rasgos con características semánticas relacionadas con categorías de la bioética, base de la cultura ambiental ligada al sentido del discurso fundamentó las categorías y subcategorías relacionadas con las prácticas ambientales. Los rasgos de dominancia en las categorías surgidas del análisis del discurso como *mal uso de recursos sólidos, vertederos orgánicos, infraestructuras turísticas no sostenibles*, fueron: *malas prácticas ambientales, cultura ambiental no responsable y contaminación ambiental*. En el análisis crítico del discurso de las categorías *uso de agrotóxicos*, surge una nueva subcategoría: *riesgo hídrico*.

La categoría *PRAE disfuncional*, además de las subcategorías *malas prácticas ambientales y cultura ambiental no responsable*, integra a la *bioética academicista*. Una primera inferencia que deja este trabajo es: hay una estructura sociológica, pedagógica y económica que subyace en el problema de malas prácticas ambientales que en lo sociológico y económico han generado de facto, una serie de poderes empresariales con poder político para incidir en la toma de decisiones gubernativas.

Las *malas prácticas ambientales*, como subcategoría en un análisis axial semántico, explica la generación de contaminación y riesgo hídrico y cómo estos son facilitados por otra categoría que surge del análisis semántico del mapa de problemas: *un déficit bioético* ligado a un *PRAE disfuncional* caracterizado por una bioética academicista. La falta de una educación ambiental incapaz de formar en competencias de cultura ambiental responsable, indica que el *PRAE disfuncional*, está detrás de la subcategoría *malas prácticas ambientales*. Esto genera un círculo

vicioso, en donde la estructura del poder local y nacional, adoptan las malas prácticas ambientales. En la Tabla 6 se muestra el ejercicio de codificación axial sobre el mapa de problemas.

Tabla 6

Ejercicio de codificación axial sobre el mapa de problemas

Categoría	Subcategoría	Evidenciado en la dominancia de los rasgos semánticos
	-Malas prácticas ambientales	“Hay mucha gente con granos en la cabeza, piel manchada, paños y diarrea. Eso se debe a la contaminación del agua” (PF 1)
Mal uso de residuos sólidos	-Cultura ambiental no responsable	“En el PRAE del año pasado, se tuvo noticia de más de 57 casos de niños con diarrea por el daño en el agua” PF 2)
	-Contaminación ambiental	“Mi tía tuvo a mi primita en UCI porque le salió un daño estomacal grave (...) Y no cambiamos” (E 1)
Vertederos orgánicos	-Contaminación	“Hemos dado parte a las autoridades pero resulta que uno de los <i>cocotudos</i> , es el secretario de gobierno y es dueño de finca” (LC 2)
	-Malas prácticas ambientales	“Cuando hemos ido donde los dueños de los cultivos en algunas tareas que han salido de los talleres, los dueños de finca nos dicen que no hay otra forma de trabajar” (LC 1)
	-Cultura ambiental no responsable	
Infraestructuras turísticas no sostenibles	-Malas prácticas ambientales	“Aquí prácticamente no hay alcantarillado ni en el pueblo, y los hoteles tienen todos pozas sépticas o echan el agua de porquería el mar” (PF 2).
	-Contaminación	“Ni los que están ni los que llegan, esa gente contamina hasta con los platos en que sirven comidas rápidas” (E 2).
	-Cultura ambiental no responsable	“Hay un problema administrativo porque no se interesan por lo ambiental y por eso los hoteles contaminan” (Pf 2).
Uso de agrotóxicos	-Contaminación	“La gente que tiene sus modos hace grandes cultivos pero están empleando mucho fungicidas o pesticidas que son peligrosos. Como ya lo dijo uno de los compañeros, esta gente ha conectado los tubos de sus cultivos a la represa” (LC 2).
	-Malas prácticas ambientales	“Hace falta hacer estudios de la calidad del agua para medir el impacto de los agrotóxicos en el agua” (Pf 2).
	-Riesgo hídrico	“En la primera conversación con miembros de la comunidad nos dijeron que no se van a comer la basura” (PF 1)

-Cultura ambiental
no responsable

PRAE disfuncional		“Mire el PRAE debe trabajar en formar cultura ambiental responsable, lo demás es perder el tiempo” (Pf 2).
	-Bioética academicista	“Sí no se trabaja la responsabilidad ambiental desde las familias, lo que se enseñe aquí se pierde en casa con el mal ejemplo” (PF 2).
	-Malas prácticas ambientales	“Hay que proponer en el PRAE, una educación ambiental teórica y práctica, pero sin dejar de lado la reflexión. Sí uno hace y no reflexiona y no evalúa, se pierde todo” (Pf 1).
	-Cultura ambiental no responsable	

Nota: En el paso de la codificación axial los procesos de retroalimentación identificaron nuevas subcategorías que fueron debatidas y corregidas como lo muestra esta tabla.

Se puede señalar aquí, la urgencia de concertar unas prácticas ambientales orientadas a la reflexión y la acción transformadora, también ejercida de acuerdo con la relación teoría/práctica. Pereira da Silva, Baltar y Lourenço (2018 como fue citado en Bernuy, 2021) al analizar la relación malas prácticas ambientales y estructuras de poder en zonas selváticas y rurales de América Latina – con énfasis en la región Amazónica de Perú - apuntan lo siguiente: “las relaciones de poder desarrolladas en la región generaron un proceso de constreñimiento, silenciamiento y subordinación” (p. 7). Estos constreñimientos, silenciamiento y subordinación al poder político se pueden observar en el léxico local, cuando se refiere a la figura del *cocotudo*, una expresión para identificar a personas con poder económico y político en una comunidad.

Los modelos económicos neoliberales privilegian la inversión, sea sustentable o no, por encima de un deber ser ético, por eso se requiere de una presión social que surja de un proceso de pedagogía social, como lo plantea Castellano Brieva (2023). *Proyectos ecoturísticos y rutas ecoturísticas*, como tienen en común el ecoturismo, comparte la subcategoría: *educación financiera*. Esto se debe a que el ecoturismo, es pilar importante en cualquier emprendimiento, pero en los procesos solidarios y populares adquiere unas características propias, cuando está ligado a la educación ambiental.

Gómez Soto (2009 como fue citado en Vargas Reina y Morcillo Mosquera, 2022), dice sobre la educación financiera: “es un instrumento útil para impulsar una mejor administración de los recursos al interior de los hogares, esperando que pueda, eventualmente, traducirse en un incremento de su propensión al ahorro” (p. 22). En el proceso objeto de este proyecto, surge la figura de la *famiempresa* como una categoría y una meta de trabajo a mediano y largo plazo, surgida de los procesos de pedagogía *financiera*, la cual debe integrar programas de educación no formal apoyada por el SENA como una exigencia a futuro.

Segovia (2013 como fue citado en Jarmillo Tobón, 2021) define la *famiempresa* cómo, “una conjunción entre sistemas vivos y abiertos: familia y empresa, pertenecientes a la economía popular, donde el objetivo principal es la supervivencia propia y de su familia, generando autoempleo y ocupación a los miembros de la familia” (p. 89). La *famiempresa* requiere por lo tanto de una pedagogía financiera como abstracción sistémica de la educación con capacidad teórica, está relacionada con la *educación financiera*. Pedagogía financiera es, “un mecanismo para garantizar los puestos de trabajo de los trabajadores bancarias, en un momento donde se está tendiendo al cierre de sucursales bancarias o se están abriendo bancos digitales a la incorporación de *nuevxs usuarixs*” (Cavallero, Gago y Perosino, 2020, p. 15).

La pedagogía financiera, toma así una ubicación en el campo del pensamiento de las teorías críticas, las cuales hablan de políticas de inclusión y justicia social, como alternativas a la globalización neoliberal hegemónica, que propone una economía desigual, individualista y plutocrática. La educación financiera, se ubica axialmente en la economía solidaria y en las pedagogías críticas con visión sistémica. En este contexto, entra por supuesto una *cultura ambiental responsable* como subcategoría. El *curso turístico para clúster y turismo ecológico*. Con el *turismo ecológico* – como subcategoría- se hace necesario impulsar el *turismo ecológico*, como una modalidad económica de la industria sin chimeneas, donde el objetivo es identificar personas interesadas en la preservación y protección del planeta, de las sociedades nacionales y locales.

Es importante aclarar en esta lectura sobre la codificación axial el concepto clúster en turismo. Este término equivale en lengua castellana a *racimo*. En el mundo empresarial designa al conjunto de organizaciones integradas de un sector o de campos del saber académico, empresarial, social, económico y cultural que tienen intereses comunes (Medina y Doria, 2023). El *ecoturismo*

a diferencia del turismo convencional se caracteriza por su rasgo académico relacionado con la bioética, la biodiversidad y el desarrollo sostenible.

Acogiendo la definición propuesta por, Ramírez y Wagner (2020) en el campo de las ciencias económicas, el clúster es un recurso metodológico para analizar la productividad desde una economía focalizada a escala local, nacional y global de personas y organizaciones que realizan una actividad comercial, industrial o financiera dentro de un nicho de mercado. Desde el punto de vista ecoturístico, un clúster ecológico debe tener en el contexto de este trabajo de grado, una serie de elementos señalados por los actores involucrados en el grupo de discusión. El Pf 1 – profesor identificado con el número 1- señala que: “(...) Al SENA hay que pedirles cosas concretas, como la forma de armar un clúster, el manejo de matrices de análisis empresariales asociativas, economía global porque hay un turismo que se puede captar por redes sociales” (Pf 1).

Este aporte radica en la capacidad para identificar con base en la indagación práctica y la experiencia de vida, una serie de factores asociados al ecoturismo como actividad empresarial: en primer lugar, aparece la educación no formal comunitaria sobre ecoturismo y educación financiera. Esto queda evidente en la necesidad de capacitación mencionada por los participantes en cuanto al clúster. En una entrevista semiestructurada sobre el origen de tales conocimientos, el Pf –padre de familia - que fue líder comunal – LC – manifestó haber participado en capacitaciones del SENA, como aliado potencial para propuestas de ecoturismo en los cuerpos de agua de San Bernardo del Viento desde 2017. El otro aspecto señalado es el de las competencias digitales para el manejo de redes y el aprovechamiento de las mismas para generar promoción propia.

Tejer relaciones entre categorías, es encontrar los ejes que integran desde los rasgos semánticos en el análisis del discurso. En la parte de arriba figuran los rasgos semánticos o implicaciones de sentido entre conceptos que explican, se relacionan o contienen a categorías y subcategorías. Por ejemplo, en todo proyecto de educación ambiental los referentes categoriales están referidos a la *biodiversidad*. La *biodiversidad* es el referente axiológico que genera los valores de *cultura ambiental responsable* en los *proyectos ecoturísticos*. Estos a su vez se relacionan con los criterios desde los cuales se habla de *riqueza biodiversa*. En la figura 5 se hace el tejido de relaciones entre categorías.

Figura 5

Representación gráfica de la codificación axial entre categorías

Nota: elaboración propia. En el paso de la codificación selectiva permitió identificar dos grandes categorías que abarcan a las demás subcategorías, por rasgos semánticos.

Para poder preservar la riqueza biodiversa, se requiere de un *ecoturismo* que eduque a las personas en la responsabilidad ambiental, donde el *PRAE* que es un instrumento de planeación educativa ambiental, promueva consciencia de respeto y protección de los derechos ambientales. Las *rutas ecoturísticas* tejen relaciones con las *la educación financiera* y con el rasgo semántica de *capacitación*. Este rasgo semántico está representado en los *cursos turísticos para clúster, turismo ecológico*. También teje relaciones de significación la *educación financiera*, y *turismo ecológico*. Estos marcadores dan paso en la Tabla 7 a la síntesis de relaciones necesarias para generar teoría.

Tabla 7*Ejercicio de codificación selectiva: la cultura ambiental responsable integradora*

Cultura ambiental responsable		
Categorías	Subcategorías	Relación con una cultura ambiental responsable
Capacitación bioética	Protección de la biodiversidad ambiental	La cultura ambiental responsable apoyada en la PRAE con renovación bioética, permitirá la renovación del PRAE, para una protección de la riqueza biodiversa, el manejo de ecorrutas y la consolidación de proyectos comunitarios de turismo ecológico, como ejercicio teleológico de metacognición.
	Rutas ecoturísticas	
	Riqueza biodiversa	
	Manejo de ecorrutas	
	Turismo ecológico	
Proyectos ecoturísticos	Ecoturismo	Una cultura ambiental es el núcleo de una capacitación bioética, para administrar los proyectos ecoturísticos, que parten del análisis del potencial biodiverso y el potencial gastronómico. La cultura ambiental orienta la educación financiera base de los clústeres turísticos, para generar una oferta ecosostenible de bienes y servicios para clúster
	Educación financiera	
	Economía solidaria	
	Potencial gastronómico	
	Técnicas culinarias	

Nota: En términos generales el problema de malas prácticas ambientales hace parte de un ciclo marcado por la carencia de capacitación bioética, pero genera oportunidades de proyección ecoturística en las intersubjetividades exploradas en la experiencia.

La cultura ambiental responsable es clave, para la protección de la riqueza biodiversa, como objetivo de la capacitación bioética. La Tabla 9 permitió identificar el relacionamiento selectivo en dos familias categoriales ligadas a una categoría central en la cual recae la conexión con otras experiencias de educación ambiental en las cuales emerge, “el ecoturismo como una actividad educativa, investigativa y recreativa en los estudiantes a través de la sensibilización, charlas educativas y prácticas de campos (...) para concientizar y promover la necesidad de preservación y conservación del medio ambiente” (Idárraga y Linares, 2022, p. 334). En los ejercicios donde se practica el ecoturismo, la educación ambiental responsable se constituye en eje canalizador y orientador de la metacognición en áreas como Ciencias Naturales. El ejercicio alrededor del mapeo del territorio, logró despertar sentido de pertenencia y motivación.

CONCLUSIONES

Todos estos marcadores semánticos confluyen en las competencias de cultura ambiental responsable como necesidad, como actitud producto de una metacognición axiológica en la cual los estudiantes aplican lo aprendido en la protección del ambiente. Esta metacognición está relacionada con otra acción pedagógica: la capacitación bioética, en la cual los estudiantes participan en la apropiación de los valores ambientales producto del ejercicio de la cultura ambiental responsable, que surge de procesos de metacognición que trascienden del esquema del PRAES.

REFERENCIAS

Alcaldía Municipal de San Bernardo del Viento. (2016). *Plan de ordenamiento ambiental de San Bernardo del Viento - POT 2016 220*. San Bernardo del Viento: Fondo municipal de publicaciones.

Arias, F. G. (2019). Citación de fuentes documentales y escogencia de informantes: un estudio cualitativo de las razones expuestas por investigadores venezolanos. *e-Ciencias de la Información*, 9(1), 20-43.

https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1659-41422019000100020

Arzola Franco, D. M. (2019). Procesos formativos en la investigación educativa. *Diálogos, reflexiones, convergencias y divergencias*. Primera ed. Arzola Franco, editor. Chihuahua: Red de Investigadores Educativos Chihuahua AC.

[https://www.reduval.org.mx/wp-](https://www.reduval.org.mx/wp-content/uploads/2019/02/REDUVAL_Public_2019_Procesos-formativos.pdf)

[content/uploads/2019/02/REDUVAL_Public_2019_Procesos-formativos.pdf](https://www.reduval.org.mx/wp-content/uploads/2019/02/REDUVAL_Public_2019_Procesos-formativos.pdf)

Ávila Romero, M. B. (2019). *Informe sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente en el Departamento de Boyacá*. Tunja: Imprenta Departamental de Boyacá.

Bahls, Á., Wendhausen Krause, R., da Silva Añaña, E. (2019). Comprensión de los conceptos de culinaria y gastronomía: una revisión y propuesta conceptual. *Estudios y perspectivas en turismo*, 28(2), 312-330.

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1851-17322019000200004&script=sci_arttext

- Bernuy Arenas, S. C. (2021). Colonialidad, extractivismo y resistencia en la Amazonía peruana. *Espiral, revista de geografías y ciencias sociales*, 3(6), 5-27.
<https://www.academia.edu/download/100108969/18757.pdf>
- Betancur Garcés, A. M. (2021). *La biodiversidad en el territorio: una reflexión pedagógica en ciencias naturales y educación ambiental* [Tesis Doctoral. Universidad Nacional de Colombia-Sede Medellín].
<https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/79552>
- Birchenall, L. B., Müller, O. (2014). La teoría lingüística de Noam Chomsky: del inicio a la actualidad. *Lenguaje*, 42(2), 417-442.
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0120-34792014000200008&script=sci_arttext
- Bonilla García, M. Á., López Suárez, A. D. (2016). Ejemplificación del proceso metodológico de teoría fundamentada. *Cinta moebio* 57, 305-315.
https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=s0717-554x2016000300006&script=sci_arttext
- Canaval, J. E. (2020). *Actores educativos en la resignificación del proyecto ambiental escolar: hacia la construcción de una cultura ambiental escolar*. Guadalajara de Buga: Universidad de Santander - Magister en "e-learning" y Educación y TIC.
- Cárdenas, Y. P., Sánchez, J. A. (2020). *Matriz de criterios para la evaluación de los PRAES en Colombia enmarcada en los procesos de gestión de proyectos*. Bogotá: Universidad Francisco José de Caldas- Especialización en educación y gestión ambiental.
<https://repository.udistrital.edu.co/server/api/core/bitstreams/ee89caa8-cf8f-44fe-94dc-da3426dc4faa/content>
- Castellanos Brieva, P. L. (2023). *Pedagogía en la educación ambiental para habitantes de algunos barrios aledaños a la ciénaga de la virgen en Cartagena-Colombia*.
<https://repository.libertadores.edu.co/bitstreams/f16ee953-38a9-4ebe-a56e-c7c68ad8e5ca/download>
- Castrillón, Y., González, M. (2020). Pautas de crianza relacionadas con el comportamiento ambiental responsable en familias de zonas rurales del municipio de Ebéjico. *Revista*

Virtual Universidad Católica del Norte, (66), 63-98.

<https://www.redalyc.org/journal/1942/194270426004/194270426004.pdf>

Cavallero, L., Gago, V., Perosino, C. (2021). ¿De qué se trata la inclusión financiera? Notas para una perspectiva crítica. *Realidad Económica*, 51(340), 9-a.

<https://ojs.iade.org.ar/index.php/re/article/view/153>

Celis Unigarro, M. (2016). *Diseño de un proyecto educativo ambiental para la generación de conciencia en una institución educativa de la ciudad de Cali*. Proyecto de grado, Universidad ICESI).

https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/81297/1

Concejo Distrital de Bogotá. (2021). *Anales del Concejo de Bogotá DC*. Bogotá: Imprenta Distrital.

Congreso República de Colombia. (1984). *Decreto 1860 de 1994*. Bogotá, Colombia: Imprenta Nacional.

Congreso República de Colombia. (1994). *Ley 115 de 1994*. Bogotá, Colombia: Imprenta Nacional.

Congreso República de Colombia. (2009). *Decreto 1290 de 2009 por el cual se establece el sistema Nacional de evaluación*. Bogotá, Colombia: Imprenta Nacional.

De Sousa Santos, B. (2011). Epistemologías del sur. *Utopía y praxis latinoamericana*, 16(54), 17-39.

<https://www.redalyc.org/pdf/279/27920007003.pdf>

Esteban, E., Quispe, R., López, C., Morón, J. L. (2021). *Investigación educativa: epistemología, praxis e instrumentos*. Quito, Ecuador: RIPE/High Rate Book.

Gómez, M. (2018). Educación para el desarrollo sostenible. Una mirada a los proyectos ambientes escolares PRAE. *Libre Empresa vol. 15 (2) julio - diciembre*, 179-194.

<https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=16572815&AN=137759091&h=nnzwBnBNPGhl2gZXWJPtM323p7fGZMJ6OUht5KXsilC%2BFPCWrdFYv%2BIuE58qlR4%2BZi9WqIYy16sQnFL4Q5TUow%3D%3D&crl=c>

Guerrero, A. C., González, E. E., Bohórquez, E. M. (2020). *Estado de la cuestión en evaluación de la educación ambiental en Colombia a partir de publicaciones en bases de datos (2013-2020)*. Bogotá: Universidad distrital Francisco José de Caldas - Maestría en ambiente y desarrollo.

<https://repository.udistrital.edu.co/server/api/core/bitstreams/3323e2c5-ab9e-4210-afac-ef657ccc89a4/content>

Hurtado, J. (16 de Octubre de 2021). *Los modelos epistémicos y la halopraxis*. Webinar Metodología de la investigación UMECIT.

<https://drive.google.com/file/d/1wEPrhad8GLDT007HwRcAe9gd8J9beWzq/view>

Idárraga, R., Linares, J. (2022). Educación Turística y el Uso de las TIC en las Instituciones Escolares Colombianas. En U. D. Hernández, *II Jornadas científicas internacionales* (págs. 333-344). Maracaibo: Universidad Dr. José Gregorio Hernández.

Institución Educativa El Castillo Damasco. (2020). *Hacia una ciudadanía ambiental en paz con el agua - Proyecto Educativo Ambiental*. San Bernardo del Viento: Fondo de impresiones escolares.

Jarmillo Tobón, L. (2021). *Una vida sencilla, una historia de la vida cotidiana de mujeres obreras en famiempresas de Medellín 1991-2008*. Medellín, Colombia: Universidad Pontificia Bolivariana.

Lombo Amoroch, V., Rojas Burbano, J. A. (2021). *Diseño del proyecto ambiental escolar (PRAE) para fortalecer la educación ambiental e integral de la institución educativa departamental rural Pubenza en el Municipio de Tocaima-Cundinamarca* [Tesis Doctoral].

<https://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/10612>

López, L., Balanta, V., Vargas, H. (2022). Representaciones sociales acerca del ecoturismo comunitario, problemas ambientales y relaciones con educación ambiental. *Environment & Technology*, Vol. 3 (2). Enero-Junio , 62-82.

<https://revistaet.environmenttechnologyfoundation.org/index.php/envitech/article/view/88>

- MacIntyere, M., Vivas, L., Vivas, J. (2017). Tipología de atributos ponderada en base a normas de producción de atributos semánticos. *Temas em Psicologia*, 25(2), 843-854.
<https://www.redalyc.org/pdf/5137/513777288021.pdf>
- Mancera, C., Morales, C. E. (2020). *El páramo en la escuela: estrategias de educación ambiental y adaptación al cambio climático para la conservación de ecosistemas altoandinos en el complejo de páramos Chilí-Barragán, Valle del Cauca y Tolima*. Cali: Universidad Autónoma de Occidente - Administración ambiental.
<https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/12292/12/T09144.pdf>
- Mares, L. K. (2022). La comunicación ambiental, aproximaciones teórico-interdisciplinarias para abordar la problemática socioambiental. *Sintaxis*, año 5 (9). Julio-diciembre , 131-152.
<https://publicaciones.anahuac.mx/sintaxis/article/view/1434>
- Martínez, O., Cuevas, T., Espinosa, R. (2016). *Examen de tendencias del turismo en el umbral del siglo XXI*. México D.F.: Gasca.
<http://udg-art.com/assets/doc/libro-examen-de-tendencias-del-turismo-en-el-umbral-del-siglo-xxi.pdf>
- Medina, A., Doria, D. A. (2023). *Innovación y emprendimiento sostenible: ecoturismo en el municipio de Carmen de Carupa*. Bogotá, Colombia: Fundación Universidad de América.
<http://52.0.229.99/handle/20.500.11839/9182>
- Meneses Cabrera, L. M. (2022). Consumo e impactos de los agrotóxicos en Colombia: comunidades envenenadas . *Saúde em Debate*, 46(spe2), 75-88.
<https://www.scielo.br/j/sdeb/a/g3JPhG594qDqJRsptrWpkPc/?lang=pt>
- Molina Betancur, C. M. (2012). La autonomía educativa indígena en Colombia. *Vniversitas*, (124), 261-292.
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0041-90602012000100011&script=sci_arttext
- Pallares Contreras, J. J. (2021) *Gestión pedagógica de los EPA mediados por las TIC, para la implementación de la educación ambiental, en el grado noveno en la Institución Educativa Agrícola de Pueblo Bello–Colombia* [Tesis Doctoral. Universidad Santo Tomás].

Perdomo Arias, R. E. (2020). Prácticas educativas interculturales para la conciencia ambiental en la nueva ruralidad. Estudio de caso: comunidad educativa del corregimiento la florida, municipio de pereira. [Tesis doctoral Universidad Tecnológica. Pereira].

<https://repositorio.utp.edu.co/handle/11059/12941>

Ramírez, H., Wagner, C. (2020). *Plan Estratégico Para Impulsar El Clúster Del Turismo Académico e Industrial en La Región BRUTZ - (Bolívar, Roldanillo, La Unión, Toro y Zarzal)*. Zarzal, Colombia: Universidad del Valle.

Romero de Molina, P. C. (2019). Modelo epistémico fenomenológico como fuente del conocimiento. *Revista Internacional de investigación y formación educativa*. Año 5 (14), 27-38.

<http://repositorio.unprg.edu.pe/handle/20.500.12893/9679>

Ruíz Pereira, G. C. (2020). *Implementación y seguimiento de la educación ambiental en la gestión integral de planes, programas y proyectos que desarrolla la CVS en el departamento de Córdoba*. Montería, Colombia: Universidad de Córdoba.

<https://repositorio.unicordoba.edu.co/bitstream/ucordoba/3498/1/RuizGloria.pdf>

Stavro Tirado, X. I. (2019). *Protegiendo al protector. Guía para la orientación del proyecto ambiental escolar -PRAE, con enfoque en la problemática del agotamiento de la capa de ozono*. Bogotá: Minambiente-PNUD.

Tejero González, J. M. (2021). *Técnicas de investigación cualitativa en los ámbitos sanitario y sociosanitario*. La Mancha, España: Ediciones de la Universidad de Castilla La Mancha.

<https://www.torrossa.com/it/resources/an/4943831>

UNESCO. (2020). *América Latina y el Caribe. Inclusión y educación: todos y todas sin excepción*. Santiago de Chile: UNESCO/SUMMA.

Valenzuela, L., Candia, C., R., C. (2022). Gestión académica del enfoque sociocrítico en educación superior. *LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades* 3 (2), 1011-1023.

Vargas Reina, G. A., Morcillo Mosquera, J. (2023). ¿ A que jugamos hoy? Estrategia didáctica sobre educación financiera con los estudiantes del grado 3° de la institución agroindustrial quilcacé sede Puerta Llave Cauca y Colegio Liceo Santa Ana de Neiva.

<https://repository.libertadores.edu.co/bitstreams/418a2916-3797-4b28-839e-43d6585083de/download>